

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS

DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURA DE LA MATERIA, FÍSICA TÉRMICA Y
ELECTRÓNICA

TRABAJO DE FIN DE GRADO
ANEXOS

Código de TFG: ETE19

Búsquedas de Materia Oscura

Dark Matter Searches

Supervisor: Daniel Nieto Castaño

Fernando Valenciano Ruano

Grado en Física

Curso académico 2022-23

Convocatoria JULIO

Anexos

A. Mapas materia oscura

A.1. Velocidad de rotación galaxias

Figura 1: Curva rotación de las regiones de HI en la galaxia NGC 3198 [1] comparada con un comportamiento kepleriano. Se observa que para las regiones internas los datos son compatibles con el comportamiento esperado. Sin embargo, a medida que nos vamos alejando del centro de la galaxia, las velocidades de dispersión se mantienen constantes, indicando la existencia de una gran cantidad de materia no visible que aumenta más allá incluso del propio disco visible.

A.2. Distribución de DM en el Cúmulo Bala

Figura 2: Composición de imágenes del HST y Chandra-XRT del cúmulo galáctico 1E 0657-56 (cúmulo Bala), resultado de la colisión de dos cúmulos, a una distancia de 3.4 billones de años-luz. La emisión en rayos-X proviene del gas caliente en el centro de los dos cúmulos y señala la distribución de la mayor parte de la materia bariónica, se muestra en color rojo, mientras que la distribución de DM reconstruida de las lentes gravitacionales se muestra en azul. La imagen prueba que la mayor parte de la materia gravitacional del cúmulo no es visible. La imagen se ha obtenido de la [ESA](#)

A.3. Perfiles de densidad de materia oscura

Figura 3: Densidad de DM en función del radio al Centro Galáctico para diferentes perfiles de densidad del halo de DM de la Vía Láctea. Se observa que en función del perfil de densidad escogido puede variar en varios órdenes de magnitud la densidad de DM en la región central. Se ha obtenido de [2].

A.4. Perfil espectral de aniquilación de DM

Figura 4: Espectro dN_γ/dE_γ esperado de rayos gamma provenientes de la aniquilación de DM para distintos canales de aniquilación y masas de DM. Se puede distinguir que los canales hadrónicos y bosónicos (en negro y azul) son muy similares entre sí, mientras que difieren más con los canales leptónicos (en rojo). Se ha obtenido de [2].

B. Principales productos del análisis con *Fermi*-LAT

B.1. Mapas iniciales obtenidos con `gta.setup()` para Markarian 421

Figura 5: Mapas obtenidos tras comenzar el análisis y ejecutar `gta.setup()`. Se muestra el mapa de exposición de todo el cielo contenido en el fichero `bexpmap_00.fits` (superior). Y mapas de exposición de la ROI del fichero `bexpmap_roi_00.fits` (inferior izquierda) y mapa de cuentas de las fuentes de la ROI del fichero `scrmmap_00.fits` (inferior derecha).

B.2. 4FGL J0122.4+1034

Figura 6: Mapas de la fuente 4FGL J0122.4+1034. La primera fila muestra los datos de cuentas esperadas en la ROI (izquierda) y el modelo de cuentas esperadas (derecha). La segunda línea muestra los mapas de residuos en unidades de σ (izquierda) y en número de cuentas (derecha). La tercera línea muestra mapas de TS en unidades de σ (izquierda) y en número de cuentas (derecha). Se observa región extensa con significancia cercana a 5σ en el mapa de residuos.

B.3. 4FGL J0220.1+1155

Figura 7: Mapas de la fuente 4FGL J0220.1+1155. La primera fila muestra los datos de cuentas esperadas en la ROI (izquierda) y el modelo de cuentas esperadas (derecha). La segunda línea muestra los mapas de residuos en unidades de σ (izquierda) y en número de cuentas (derecha). La tercera línea muestra mapas de TS en unidades de σ (izquierda) y en número de cuentas (derecha).

B.4. 4FGL J0312.7+2012

Figura 8: Mapas de la fuente 4FGL J0312.7+2012. La primera fila muestra los datos de cuentas esperadas en la ROI (izquierda) y el modelo de cuentas esperadas (derecha). La segunda línea muestra los mapas de residuos en unidades de σ (izquierda) y en número de cuentas (derecha). La tercera línea muestra mapas de TS en unidades de σ (izquierda) y en número de cuentas (derecha).

B.5. 4FGL J0540.2+0655

Figura 9: Mapas de la fuente 4FGL J0540.2+0655. La primera fila muestra los datos de cuentas esperadas en la ROI (izquierda) y el modelo de cuentas esperadas (derecha). La segunda línea muestra los mapas de residuos en unidades de σ (izquierda) y en número de cuentas (derecha). La tercera línea muestra mapas de TS en unidades de σ (izquierda) y en número de cuentas (derecha).

B.6. 4FGL J0935.5+1152

Figura 10: Mapas de la fuente 4FGL J0935.5+1152. La primera fila muestra los datos de cuentas esperadas en la ROI (izquierda) y el modelo de cuentas esperadas (derecha). La segunda línea muestra los mapas de residuos en unidades de σ (izquierda) y en número de cuentas (derecha). La tercera línea muestra mapas de TS en unidades de σ (izquierda) y en número de cuentas (derecha).

B.7. 4FGL J1631.8+4144

Figura 11: Mapas de la fuente 4FGL J1631.8+4144. La primera fila muestra los datos de cuentas esperadas en la ROI (izquierda) y el modelo de cuentas esperadas (derecha). La segunda línea muestra los mapas de residuos en unidades de σ (izquierda) y en número de cuentas (derecha). La tercera línea muestra mapas de TS en unidades de σ (izquierda) y en número de cuentas (derecha).

B.8. 4FGL J1716.1+2309

Figura 12: Mapas de la fuente 4FGL J1716.1+2309. La primera fila muestra los datos de cuentas esperadas en la ROI (izquierda) y el modelo de cuentas esperadas (derecha). La segunda línea muestra los mapas de residuos en unidades de σ (izquierda) y en número de cuentas (derecha). La tercera línea muestra mapas de TS en unidades de σ (izquierda) y en número de cuentas (derecha).

Referencias

- [1] K. G. Begeman. *Astron. and Astrophys.*, **223**, 47-60, (1989).
- [2] E. Charles, M. Sánchez-Conde et al. . *Phys. Rep.*, **636**, 1–46, (2016), [[arXiv:1605.02016](#)].